

FAZONI IDROK QILISH

Shoazimova Yasmina Jasur qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

shoazimovayasmina@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedra o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17828686>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fazoni idrok qilish narsa va hodisalarning fazoda egallagan o'rni, shakli, hajmi va o'zaro munosabatlarni anglash jarayoni sifatida tahlil qilinadi. Idrok jarayonida ko'ruv, teri-taktil, mushak-harakat va vestibulyar tizimlar birgalikda ishlaydi, monokulyar va binokulyar ko'rish esa masofa va chuqurlikni aniqlashga imkon beradi. Maqolada fazoviy idrokning shakl va hajmi farqlash, fazoviy yo'nalishni belgilash kabi asosiy jihatlari, shuningdek gender farqlari va ularning madaniy omillar bilan bog'liqligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Fazoni idrok qilish, fazoviy idrok, shakl va hajmi idrok etish, gender farqlari, aqli zaif bolalarda idrok, fazoviy buzilishlar, teri-taktil idrok, monokulyar ko'rish, binokulyar ko'rish, sensor tizimlar.

Annotation: In this article, the perception of space is analyzed as the process of understanding the place, shape, size and mutual relations of objects and events in space. In the process of perception, vision, skin-tissue, muscle-motor and vestibular systems work together, and monocular and binocular vision allow to determine distance and depth. The article covers the main aspects of spatial perception, such as distinguishing shape and size, determining spatial direction, as well as gender differences and their connection with cultural factors.

Keywords: Spatial perception, spatial perception, perception of shape and volume, gender differences, perception in children with intellectual disabilities, spatial disorders, cutaneous-tactile perception, monocular vision, binocular vision, sensory systems.

KIRISH.

Fazoni idrok qilish voqelikdagi narsa va hodisalarning fazoda egallagan o'rini, shaklini, miqdorini, bir-biriga nisbatan munosabatlar bilish jarayonining shaklidir. Voqelikni idrok qilish orqali inson borliq to'g'risida, uning xususiyatlari, hajmi, masofasi (ich tomonni, chuqurligi) yuzasida muayyan ma'lumotlar, xossalar, axborotlar to'plash, ularni farqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Fazoni idrok qilish undagi narsalarning shaklini, hajmini va o'zaro munosabatlarini aks ettirishdir. Demak, fazodagi narsalar uch o'lchovda idrok qilinadi, narsalarning shakli: uch burchakli, to'rt burchakli, kub, kvadrat, doira, konus va boshqalar. Narsalarning hajmi katta, kichik, o'rtacha, yirik, mayda va boshqalar. Narsalarning bir-biriga va idrok qiluvchiga munosabati: o'ngda, chapda, yuqorida, pastda, uzoqda va hokazo. Fazoni ko'rish, teri, muskul-harakat organlari bilan idrok qilinadi. Fazoni bir ko'z bilan yoki ikki ko'z bilan idrok qilamiz. Monokulyar idrokda narsalarning chetlaridan kelayotgan nurlar bitta ko'zning to'r pardasida aks etadi. Bu nurlar ko'z gavharlarida bir-birini kesib o'tadi va ularning kesishgan joyida ko'rish burchagi hosil bo'ladi. Bu burchakning katta-kichikligiga hamda uning ko'zdan qanchalik uzoq-yaqinligiga bog'liq. Ko'z gavharlarining va umuman ko'zning narsalarni eng yaxshi ko'rish uchun moslashuvini akkomadasiya deyiladi.

Fazoviy idrok qobiliyatlarini o'rganishda turli xil sinov usullari qo'llanadi. Ularning ko'pchiligi, masalan, ikki yoki uch o'lchovli ob'ektlarning aqliy aylanishi bilan bog'liq vazifalardir. Ushbu sohadagi tadqiqotlarning meta-tahlillari erkaklar foydasiga ustunlik bilan gender farqlari mavjudligini ko'rsatadi, ular juda ahamiyatsizdan o'rta darajada aniqligicha mavjud. Shu bilan birga, sakkiz oylikdan bir yarim yoshgacha bo'lgan bolalarda fazoviy idrok etish bo'yicha tadqiqotlarning meta-tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yoshda fazoni idrok etish qobiliyatida gender farqlari yo'q. Ba'zi tadqiqotchilar, fazoviy idrok etish qobiliyatidagi gender farqlari mavjud bo'lgan hollarda, ular madaniy kontekst va gender rollaridagi farqlar bilan izohlanadi, deb hisoblashadi. Ushbu tushuntirish foydasiga, xususan, Hindiston shimoli-sharqidagi umumiy genetik kelib chiqishi va boshqa ijtimoiy tashkilotga ega bo'lgan ikki xalqning 1300 vakili bilan o'tkazilgan qiyosiy tadqiqot misol bo'la oladi. Ayollar bo'ysunuvchi mavqega ega bo'lgan xalq vakillari orasida fazoviy idrokidagi gender farqlari ayollar ko'proq mustaqil bo'lgan odamlar vakillariga qaraganda sezilarli darajada ko'p edi. Ushbu tadqiqot mualliflarining ta'kidlashicha, ayollarning past fazoviy qobiliyatlariga ta'sir qiluvchi omillardan biri stereotip tahdidining ta'siri bo'lishi mumkin (stereotip tahdidi) agar jamiyatda ayollar muayyan turdagi vazifani bajara olmaydi degan stereotip mavjud bo'lsa-yu, ayolga bunday turdagi vazifa taklif qilinsa, stress natijasida u haqiqatan ham buni yomon natija bilan bajaradi. Turli xil qobiliyatlarni sinab ko'rishda stereotip tahdidining turli xil stigmatlangan guruhlarga ta'siri boshqa turli tadqiqotlar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi.

Aqli zaif o'quvchilar uchun ko'ruv idrokini boshqa sharoitlarga moslashtirish qiyin. Agar kichik sinf o'quvchilariga tepasi va tagiga ega predmetlarni 180 gradusda ag'darsa bularni umuman boshqa narsalar deb idrok etishadi. Rasmda ko'rsatilgan tarelka ustidagi piyolani ag'darganda o'quvchilar uni shlyapa, qo'ziqorin deb aytishadi. Aqli zaif bolalar biron narsa-buyumning nomini aytib darrov boshqasiga o'tib ketishadi, ularda shu buyumga qiziqish, uni yaxshilab ko'rishga bo'lgan intilishlari yo'q. Aqli zaif bolalarga nisbatan sog'lom bolalarda to'ng'irilgan obyektning tanish jarayoni kuzatiladi. Ba'zi bolalar, avval ko'z yugurtirib chiqib noto'g'ri javob aytishadi. So'ng uni yaxshilab ko'rib chiqib alohida qismlarini topib, uni qo'ziqorin emas, balki ag'darilgan piyola deb aytishadi. Fazoda mo'ljal olish inson aktivligining muhim turlaridan biridir. U faoliyatning ko'pgina yo'nalishlari uchun kerak. O'tgan asrda aqli zaifbolalar bilan shug'ullangan shifokorlar va pedagoglar, ularning fazoda sust moslashishini kuzatganlar. Fazoviy buzilishlar aqli zaif bolalarda uchraydigan, eng ko'p tarqalgan va ko'p uchraydigan nuqsonlardan hisoblanadi. Fazoni idrok etish har xil nuqsonli a'zolarining turli xil intermodal aloqalariga asoslanadi. Fazoda komponentning to'liqligi ko'zga ta'sir etayotgan turli funksiyalarga bog'liq: uning o'tkirligiga, perseptiv maydonga, ko'z o'lchagichga, negaki aqli zaif bolalar bu darajaga yetmaydi.

Materiyaning mavjud bo'lish shakllari-fazo, vaqt va harakat idrokni tasniflashga binoan fazoni idrok etish, vaqtni idrok etish va harakatni idrok etish alohida ajratib ko'rsatiladi. Idrok jarayoni ikki xil bo'ladi: ixtiyoriy va beixtiyoriy idrok. Oldindan belgilangan maqsadga qarab muayyan bir obyektning idrok qilish ixtiyoriy deb ataladi. Bemor holati bilan tanishish, kasallik tarixi varaqasiga kiritilgan vrach ko'rsatmalarini qarab chiqish, bemor shikoyatlarini tinglash ixtiyoriy idrokka misol bo'la oladi. Muayyan bir obyektning oldindan maqsad qilib olmasdan va maxsus tanlanmasdan, kuch sarf etmasdan idrok qilish jarayoni beixtiyoriy idrok deb ataladi. Bunday idrok jarayonlari diqqatimizni beixtiyor o'ziga jalb qiladi. Masalan: uzoqda kelayotgan shoshilinch yordam mashinasi, palatadan to'satdan chinqirgan ovozni eshitamiz. Fazoni idrok

qilinishi kishining o'zini qurshab turgan muhitni chamalashining muqarrar shartlaridan bo'lib, uning ushbu muhit bilan o'zaro birgalikdagi harakatida katta rol o'ynaydi. U obyektiv ravishda mavjud bo'lgan fazoning aksini ifoda etadi va obyektlarning shakli, hajmi va o'zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo'nalishlarining idrok etilishini o'z ichiga oladi. Fazoni chamalashda harakat analizatori alohida rol o'ynaydi. Fazoni chamalashning maxsus qurollari qatoriga analizatorlar faoliyatida har ikkala yarim sharlar o'rtasidagi nerv bog'lanishlarini: binokulyar ko'rishni, binoural eshitishni, terining bimanual tuyishini, dirinik hid bilishni va shu kabilarni kiritish lozim.

Fazoni idrok qilinishi kishining o'zini qurshab turgan muhitni chamalashining muqarrar shartlaridan bo'lib, uning ushbu muhit bilan o'zaro birgalikdagi harakatida katta rol o'ynaydi. Fazoni idrok qilish obektlarning shakli, hajmi va o'zaro birgalikda joylashuvi, ularning sathi, olisligi va yo'nalishlarining idrok etilishini o'z ichiga oladi. Fazoni chamalashda harakat analizatori alohida rol o'ynaydi. Fazoni chamalashning maxsus qurollari qatoriga analizatorlar faoliyatida har ikkala yarim sharlar o'rtasidagi nerv bog'lanishlarini: binokulyar ko'rishni, binoural eshitishni, terining bimanual to'yishini, dirinik xid bilishni va shu kabilarni kiritish lozim. Ko'zlarning turli olislikdagi narsalarini aniq ravshan ko'rishga moslashuvi 2 ta mexanizm-akkomodatsiya va konvergentsiya yordamida yuz beradi. Akkomidatsiya-ko'z gavharining egriligini o'zgartirish yo'li bilan uning aksini sindirib qaytarish qobiliyatini o'zgartirish demakdir. Akkomodatsiya, odatda konvergentsiya bilan ya'ni ko'rish o'qlarini qayd qilinayotgan narsaga yo'naltirilishi bilan bog'liqdir. Konvergentsiya burchagi bevosita masofa indikatorini ya'ni o'ziga xos masofa o'lchagich (dalnomer) sifatida foydalaniladi. Ikkita qo'zg'atuvchi-narsaning ko'z to'rpardasidagi tasviri akkomodatsiya hamda konvergentsiya natijasida ko'zdagi mushaklarning zo'riqishi o'lchamlari bir biriga moslangan xolda birga qo'shilishi idrok etilayotgan narsaning hajmi haqidagi shartli refleks tarzidagi signal hisoblanadi

XULOSA

Fazoni idrok qilish bu narsalarning fazoda qayerda joylashganini, qanday shakl va hajmga ega ekanini, bir-biriga nisbatan qanday turishini tushunish jarayonidir. Inson bu ma'lumotlarni ko'rish, teri orqali sezish va harakat organlari yordamida qabul qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fazoviy idrok turli odamlarda turlicha bo'lishi mumkin, ba'zan gender farqlari ham uchraydi, lekin ular ko'proq tarbiya, ma'daniyat va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'ladi. Aqli zaif bolalarda esa fazoviy idrok ko'pincha sust rivojlanadi, ular buyumni boshqa tomondan ko'rganida uni tanishda qiynaladilar. Umumiy qilib aytganda, fazoni to'g'ri idrok qilish kundalik hayotimizda harakat qilishimiz, atrof-muhitni anglashimiz va turli faoliyatlarni bajarishimizda juda muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umumiy psixologiya (F.Xaydarov, N.Xalilova), Toshkent 2010, 160-bet.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gender_farqlari/Fazoviy idrok etish qobiliyatlari.
3. Maxsus psixologiya, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent-2013, 24-bet.
4. renessans-edu.uz > files > books Umumiy psixologiya (Turakulov B.N) Termiz 2018, 62-bet
5. www.menejment.uz > elib > Umumiy pedagogika va psixologiya (N.B.Nuraliyeva, Sh.Sh.Ziyoyev, O.T.Shirinov, B.T.Turdiqulova) Guliston 2024, 304-305 betlar.